

OS BENEFÍCIOS DO USO DA TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS (TAA): UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Medicina, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 16/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10393761

Rayane Cristina Cardoso da Silva¹

Karyna Maria de Mello Locatelli²

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio³

Juliana Lilis da Silva⁴

RESUMO

A Terapia Assistida por Animais (TAA) consiste em intervenções terapêuticas desenvolvidas com o auxílio de um animal. Assim, o objetivo do trabalho foi analisar, por meio de revisão bibliográfica, benefícios ocasionados por essas intervenções em pacientes com diferentes patologias. Foi realizado levantamento bibliográfico em bases de dados com os descritores: Terapia assistida por animais; Uso terapêutico de animais, Assisted therapy; com artigos nos últimos sete anos, em português, inglês ou espanhol. Foram selecionados artigos que preencheram os critérios de inclusão, e os resultados demonstraram que há evidências benéficas no uso das intervenções no Brasil e em outros países. Portanto, conclui-se que a TAA afeta positivamente a qualidade de vida de pacientes independentemente da patologia.

Palavras-chaves: Terapia assistida por animais. Terapia. Animais.

Pacientes.

ABSTRACT

Animal-Assisted Therapy consists of therapeutic interventions developed with the help of an animal. Thus, the objective of the work was to analyze, through a bibliographic review, the benefits caused by these interventions in patients with different pathologies. A bibliographical survey was carried out in databases with the descriptors: Animal-assisted therapy; Therapeutic use of animals, Assisted therapy; with articles in the last seven years, in Portuguese, English or Spanish. Articles that met the inclusion criteria were selected, and the results demonstrated that there is beneficial evidence in the use of interventions in Brazil and other countries. Therefore, it is concluded that AAT positively affects the quality of life of patients regardless of the pathology.

Keywords: Animal-assisted therapy. Therapy. Animals. Patients.

INTRODUÇÃO

O relacionamento entre o homem e o animal traz benefícios para ambos e esse vínculo está sendo utilizado para o tratamento de algumas enfermidades humanas, afinal os animais fazem parte da vida dos seus donos contribuindo para o equilíbrio entre a sua saúde física e mental (MEDEIROS; CARVALHO, 2014; FRIEDMANNE et al., 2018; MUELLERMK et al., 2018), diminuindo o stress, ansiedade, depressão, melhorando o humor e até mesmo auxiliando no aumento da vontade de se exercitar (FRIEDMANN E et al., 2018; MUELLER MK. et al., 2018). Nesse sentido, o uso de animais na terapia humana começou no século XIX, no momento em que alguns médicos clínicos descobriram uma melhora na socialização de pacientes com alguma enfermidade mental quando incluíam animais no tratamento (MENDONÇA *et al.*, 2014).

Chamada de Terapia Assistida por Animais (TAA), essa terapia é utilizada para contribuir no tratamento de alguns doentes em reabilitação, acamados ou com transtornos mentais (SILVA *et al.*, 2021). Essa zooterapia pode ser feita individual ou em grupo, com o objetivo de melhorar a saúde física e mental dos pacientes, um procedimento seguro acompanhado por uma equipe multiprofissional (AGUIAR SMHCA *et al.*, 2011; LIMA AS. *et al.*, 2018; NAMMALWAR RB *et al.*, 2018; PALOSKI *et al.*, 2018). Um dos processos que garantem a seguridade desse procedimento é que os animais utilizados são treinados, com vacinação e vermifugação em dia, além de passarem por uma higienização 24 horas antes do contato com o paciente (PALOSKI *et al.*, 2018).

No Brasil, os primeiros relatos do uso de animais no tratamento humano foi no ano de 1950, no Centro Psiquiátrico Dom Pedro II. A psiquiatra Nise da Silveira incluiu cães e gatos no tratamento de seus pacientes com esquizofrenia. Desde então vem crescendo o número de estudos que abordam a possibilidade e os benefícios do uso da TAA no auxílio do tratamento de várias enfermidades (AGUIAR SMHCA *et al.*, 2011; LIMA AS. *et al.*, 2018).

Nessa perspectiva, alguns benefícios do uso dessa terapia inclui que a relação entre o homem e os animais reduz os níveis de hormônios associados ao estresse, como cortisol e adrenalina, e aumenta nos níveis de ocitocina, endorfina e dopamina, hormônios ligados à felicidade e ao bem-estar (SOUZA *et al.*, 2010).

Ademias, foi observado que o uso de animais em tratamentos com idosos forneceu momentos de prazer, aumentou o ânimo e melhorou a comunicação, com isso diminuindo os níveis de dor e tristezas dessa população, melhorando seu convívio com pessoas mais próximas. Além disso, o uso dessa terapia aumentou a mobilidade, melhorando a agilidade e o equilíbrio dos idosos, dessa forma auxiliando a prevenção de queda, um problema recorrente na terceira idade (OLIVEIRA *et al.*, 2017;

CUNHA *et al.*, 2017; ARAUJO *et al.*, 2018; SILVA *et al.*, 2018; COSTA *et al.*, 2018; PEREIRA *et al.*, 2018).

O uso de aves no tratamento de crianças autistas mostrou-se benéfico, visto que após a TAA houve uma melhora na interação dessas crianças com seus familiares e auxiliou na comunicação delas com os seus terapeutas, contribuindo para uma evolução em seus tratamentos (SANTOS, *et al.*, 2020).

Portanto, esta revisão de literatura tem como objetivo discutir sobre os benefícios do uso da TAA no tratamento de diversas patologias, analisando as evidências científicas por trás desses benefícios e os resultados obtidos nos tratamentos com o uso dessa terapia.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão exploratória integrativa de literatura. A revisão integrativa foi realizada em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização dos estudos; 5) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação e 6) apresentação da revisão.

Na etapa inicial, para definição da questão de pesquisa utilizou-se da estratégia PICO (Acrônimo para Patient, Intervention, Comparison e Outcome). Assim, definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “Quais os benefícios do uso da Terapia Assistida por Animais (TAA) no tratamento de pacientes com diferentes patologias?” Nela, observa-se o P: Pacientes com diferentes patologias; I: Terapia Assistida por Animais (TAA); C: Não tem; O: Benefícios do uso da Terapia Assistida por Animais.

Para responder a esta pergunta, foi realizada a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela

Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a partir do Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram: animal, assisted therapy, terapia assistida por animais, uso terapêutico de animais. Para o cruzamento das palavras chaves utilizou-se os operadores booleanos “and”, “or” “not”.

Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Google Scholar; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e National Library of Medicine (PubMed).

A busca foi realizada no mês de outubro de 2023. Como critérios de inclusão, limitaram-se a artigos escritos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos seis anos (2016 a 2023), que abordassem o tema pesquisado e que estivessem disponíveis eletronicamente em seu formato integral, foram excluídos os artigos em que o título e resumo não estivessem relacionados ao tema de pesquisa e pesquisas que não tiverem metodologia bem clara.

Após a etapa de levantamento das publicações, encontrou 35 artigos, dos quais foram realizados a leitura do título e resumo das publicações considerando o critério de inclusão e exclusão definidos. Em seguida, realizou a leitura na íntegra das publicações, atentando-se novamente aos critérios de inclusão e exclusão, sendo que 15 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão. Foram selecionados 20 artigos para análise final e construção da revisão.

Posteriormente a seleção dos artigos, realizou um fichamento das obras selecionadas a fim de selecionar a coleta e análise dos dados. Os dados coletados foram disponibilizados em um quadro, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método.

A **Figura 1** demonstra o processo de seleção dos artigos por meio das palavras-chaves de busca e da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão citados na metodologia. O fluxograma leva em consideração os critérios elencados pela estratégia PRISMA (PAGE et al., 2021).

Figura 1 – Fluxograma da busca e inclusão dos artigos

Adaptado do Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analyses (PRISMA). Page, *et al.*, (2021).

RESULTADOS:

A **tabela 1** sintetiza os principais artigos utilizados na presente revisão de literatura, contendo informações relevantes sobre os mesmos, como os autores do estudo, o ano de publicação, o título e os achados relevantes.

Tabela 1- Benefícios da terapia assistida por animais nas publicações do período de 2016 a 2023

Estudo	Título	Achados Principais
1.FELLUGA et al., 2016	Terapia ocupacional assistida por cães para crianças no transtorno do espectro autista: estudo de caso coletivo.	Ao incorporar o cão nas atividades, as crianças foram motivadas intrinsecamente, ou seja, realizaram as atividades por desejo próprio em um relacionamento direto com o animal.
2.MANDRÁ et al., 2018	Terapia assistida por animais: revisão sistemática da literatura.	A TAA pode proporcionar eficiência terapêutica, pois o envolvimento com animais traz benefícios biopsicossociais em todas as faixas etárias.
3.LIMA, SOUZA, 2018	Os benefícios apresentados na utilização da terapia assistida por animais: revisão de literatura	Estudos com idosos mostraram melhora na motricidade, alívio do estresse, melhora nas relações, autonomia em realizar atividades, aumento da independência e sentimento de felicidade.
4.NICOLETTI, MANUEL, 2019	Terapia assistida por animais (TAA) ou atividade assistida por animais (AAA): incorporação nas práticas integrativas e	Diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial; melhora do humor do paciente e da própria equipe de profissionais; favorecimento da humanização no ambiente

	complementares no SUS.	hospitalar; diminuição da percepção da dor; queda nos níveis de colesterol; promoção de bem-estar; melhora nas relações interpessoais; redução de depressão e demência; melhora na linguagem verbal e na condição motora.
5.FRANCESCHINI, COSTA, 2019	A eficácia da Terapia Assistida por Animais no desempenho cognitivo de idosos institucionalizados.	Maior alegria, desempenho cognitivo aprimorado e melhor comunicação por parte dos participantes após a TAA.
6.MACHADO et al., 2020	Terapia assistida por cães na área da saúde: uma revisão de literatura.	Redução do estresse e ansiedade, além da melhora da cognição e comportamento dos assistidos.
7.NASCIMENTO et al., 2020	Os benefícios da utilização de Terapias e Atividades Assistidas por Animais em hospitais: uma revisão sistemática.	Efeitos positivos em ambientes hospitalares submetidos às intervenções da AAA e TAA, como a melhora na capacidade motora, emocional, sensorial, cognitiva, comunicação, interação social, promoção de entretenimento e distração, diminuição do

		score da ansiedade, dor e depressão.
8.SANTOS et al., 2020	Terapia Assistida por Animais (TAA) em crianças com transtorno do espectro autista atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial.	A Terapia Assistida por Animais com o uso TAA com pintinhos apresentou resultados favoráveis no aspecto do comportamento familiar e social de crianças autistas atendidas por profissionais da psicopedagogia, auxiliando no aprendizado e contribuindo para melhoria da qualidade de vida dos pacientes.
9.ULIANA, CUNHA, 2020	Intervenções assistidas por animais na expressão psíquica de deficientes intelectuais adultos (IAA e Deficiência intelectual).	Observou-se aumento das verbalizações, redução da inibição e aumento de comportamentos não verbais no decorrer das sessões.
10.SILVA, SIQUEIRA, GONCALVES, 2021	Benefícios da terapia assistida por animais: uma revisão bibliográfica.	Demonstrou uma polivalência do uso do animal na psicoterapia, considerado como um ser capaz de produzir diferentes efeitos sobre os humanos, contribuindo para o tratamento.

11.WEBER et al., 2021	Benefícios das intervenções assistidas por animais para estudantes com alteração de linguagem verbal.	Melhora do processamento cognitivo das informações linguísticas e da qualidade da linguagem verbal e aprimoramento da memória verbal, atenção concentrada e autocontrole.
12.SISSONS et al., 2022	<i>Calm with horses? A systematic review of animal-assisted interventions for improving social functioning in children with autism.</i>	Melhora na habilidade social das crianças autistas, na abordagem com equinos.
13.BATTIROLA et al., 2022	Terapia assistida por animais (TAA) em crianças autistas.	A TAA demonstrou reduzir a sensação de dor, melhorar aspectos fisiológicos, promover o relaxamento, aprimoramento da sensibilidade, concentração, e habilidades de socialização. Também foi observada uma melhora na adesão ao tratamento e uma redução nos níveis de dor, aumentando a sensibilidade e atenção.

<p>14. ANG, MACDOUGAL, 2022</p>	<p><i>An Evaluation of Animal-Assisted Therapy for Autism Spectrum Disorders: Therapist and Parent Perspective.</i></p>	<p>A TAA foi percebida como benéfica em vários aspectos, incluindo físicos, sensoriais e emocionais. Ela proporcionou um ambiente seguro, estimulação sensorial e melhorias emocionais para crianças com autismo, evidenciando seu potencial como uma abordagem terapêutica eficaz.</p>
<p>15. SILVA et al., 2022</p>	<p>Contribuições da terapia assistida por animais às crianças com transtorno do espectro autista: perspectivas de pais e profissionais.</p>	<p>A interação homem-animal tem grande potencialidade terapêutica, uma vez que auxilia em relação a socialização, comunicação, independência, autonomia, manifestação afetiva e motricidade.</p>
<p>16. PRADO, PINHEIRO, 2022</p>	<p>Fisioterapia com brinquedos e terapia assistida por cães em lactentes: estudo observacional.</p>	<p>A presença do cão promoveu melhores resultados motores, sociais, afetivos e cognitivos.</p>
<p>17. FIGUEIREDO, MAGALHÃES, ALLEGRETTI, 2023</p>	<p><i>Canine-assisted occupational therapy: case study with a child on the autism spectrum.</i></p>	<p>Melhora significativa no desenvolvimento de crianças autistas, como desempenho, engajamento e</p>

		comportamento social e emocional.
18. ARAUJO et al., 2023	Efeitos da Terapia Assistida por Animais na melhoria das habilidades sociais de crianças autistas.	A TAA apresentou uma melhora em comportamentos repetitivos, concentração e uma sensação geral de calma e um aprimoramento na comunicação verbal e no uso de gestos, olhares e sorrisos.
19. XIAO et al., 2023	<i>Effects of equine-assisted activities and therapies for individuals with autism spectrum disorder: systematic review and meta-analysis.</i>	Melhoras consideráveis na cognição social, comunicação, irritabilidade, hiperatividade e no funcionamento motor e sensorial. Diminuiu o estresse e melhorou o funcionamento familiar.
20. SANTO et al., 2023	Percepção de médicos veterinários sobre a presença de cães em hospitais: cuidados, riscos e benefícios.	As IAA entram como atividades que além de proporcionarem benefícios físicos e psicológicos ao público-alvo, também garantem benefícios a saúde de cães.

DISCUSSÃO

Os resultados usados neste estudo fornecem respostas às questões de pesquisas na população centrado nos tratamentos e resultados alcançados no uso da TAA. Nesta perspectiva, no que diz respeito à interação social, a TAA auxiliou no tratamento de crianças autistas durante a terapia, afinal foi mais fácil para elas desenvolverem tal relacionamento na presença de um animal (FIGUEIREDO, MAGALHÃES, ALLEGRETTI, 2023; SISSONS *et al.*, 2022; SANTOS *et al.*, 2020; SILVA *et al.*, 2022; FELLUGA *et al.*, 2016; BATTIROLA *et al.*, 2022; ANG, MACDOUGAL, 2022; ULIANA, CUNHA, 2020; XIAO *et al.*, 2023; SILVA, SIQUEIRA, GONCALVES, 2021;). Essas interações sociais em alguns pacientes é observado em ações verbais e não-verbais (por exemplo, gestos, olhares e sorrisos) (ARAUJO *et al.*, 2023), indicando maior conforto do paciente quando está na presença de um animal.

Quanto às competências sociais, muitas crianças com autismo desenvolveram-as através do processo da TAA (FIGUEIREDO, MAGALHÃES, ALLEGRETTI, 2023; SISSONS *et al.*, 2022; BATTIROLA *et al.*, 2022; SILVA *et al.*, 2022; XIAO *et al.*, 2023) porque a exposição aos animais facilitou a representação de características maiores na comunicação (SILVA *et al.*, 2022; ARAUJO *et al.*, 2023; ULIANA, CUNHA, 2020; WEBER ET AL., 2021; XIAO *et al.*, 2023) e aumentou as habilidades psicossociais (FIGUEIREDO, MAGALHÃES, ALLEGRETTI, 2023; SISSONS *et al.*, 2022; BATTIROLA *et al.*, 2022; SANTOS *et al.*, 2020; ANG, MACDOUGAL, 2022; SILVA *et al.*, 2022; ARAUJO *et al.*, 2023; MANDRÁ *et al.*, 2018; XIAO *et al.*, 2023). Portanto, essas habilidades contribuem para o desenvolvimento social, psicológico e acadêmico (WEBER *et al.*, 2021) para integrar crianças autistas em comunidades e conviver com outras pessoas.

Quando se trata de expressar emoções, pesquisas mostram que o uso da TAA em algumas crianças com autismo demonstram um aumento na expressividade e um uso maior de linguagem não verbal (NICOLETTI, MANUEL, 2019; WEBER *et al.*, 2021; ULIANA, CUNHA, 2020; ARAUJO *et al.*, 2023;). Ao observar as características do autismo em geral, descobriu-se que muitas crianças que fizeram o uso de zooterapia apresentaram

algumas alterações comportamentais reduzidas, (BATTIROLA *et al.*, 2022; ULIANA, CUNHA, 2020; SANTOS *et al.*, 2020), como melhora em comportamento repetitivos (ARAUJO *et al.*, 2023), proporcionando um melhor interação familiar (SANTOS *et al.*, 2020). Além disso, foi observado maior concentração (BATTIROLA *et al.*, 2022; ARAUJO *et al.*, 2023), com o aumento da sensação de calma (ARAUJO *et al.*, 2023), redução de estresse e aumento do autocontrole em pacientes (XIAO *et al.*, 2023; WEBER *et al.*, 2021), especialmente durante o TAA, a presença do animal também proporcionou uma melhor adesão ao tratamento pelas crianças (BATTIROLA *et al.*, 2022).

Foi possível observar uma melhora significativa dos quadros de pacientes em terapia intensiva ou em outros ambientes hospitalares. Esses benefícios incluem redução da frequência cardíaca e pressão arterial, melhoras no humor do paciente e da equipe médica, favorecimento da humanização no ambiente hospitalar, diminuição da percepção da dor, queda nos níveis de colesterol, promoção de bem-estar, aprimoramento nas relações interpessoais, redução de depressão e demência, e melhora na linguagem verbal e na condição motora (SILVA, SIQUEIRA, GONCALVES, 2021; PEREIRA *et al.*, 2019; NICOLETTI, MANUEL, 2019; MACHADO *et al.*, 2020; NASCIMENTO *et al.*, 2020; LIMA, SOUZA, 2018). Essa melhora também se estende fora do ambiente hospitalar, uma vez que as terapias que incluíam animais se mostraram benéficos para os pacientes idosos, pois mostrou melhora na motricidade, alívio do estresse, melhora nas relações, autonomia em realizar atividades, aumento da independência e sentimento de felicidade (LIMA, SOUZA, 2018).

Além disso, a TAA se mostrou benéfico para o tratamento de diversas doenças como distúrbios neurológicos, psiquiátricos e comportamentais (SILVA, SIQUEIRA, GONCALVES, 2021) e também auxiliou na redução do estresse e ansiedade e melhora na cognição de pacientes assistidos sem nenhuma doença aparente (MACHADO *et al.*, 2020). Ademais, a zooterapia não proporciona riscos aos animais envolvidos, pelo contrário também se mostrou benéfico para estes, visto que demonstraram

comportamentos de felicidade e bem-estar durante as sessões de terapia (SANTO ET AL., 2023).

Portanto, embora ainda faltem estudos e pesquisas que mostrem maiores evidências sobre os benefícios da TAA, com base nesse estudo essa terapia se mostra uma importante aliada no tratamento de uma pessoa desde uma ansiedade leve e rotineira a uma internação, comprovando que o relacionamento entre o homem e os animais proporciona um benefício mútuo e contínuo para ambos.

CONCLUSÃO

Com base nos dados apresentados, pode-se concluir que a terapia assistida por animais (TAA) tem alcançado resultados significantes no tratamento de crianças autistas. A presença de um animal durante o tratamento facilita o desenvolvimento de interações sociais e habilidades sociais, além de proporcionar maior conforto ao paciente. Também foi demonstrado que o TAA melhora a expressão emocional e reduz os sintomas do autismo, como comportamentos repetitivos. Além disso, a terapia contribuiu para um melhor funcionamento familiar e maior concentração dos pacientes, resultando em sensação de calma e melhor autocontrole.

No ambiente hospitalar, a TAA tem proporcionado benefícios como redução da frequência cardíaca e da pressão arterial, melhora do humor do paciente e da equipe médica, redução da percepção da dor, redução dos níveis de colesterol, promoção do bem-estar melhora do relacionamento interpessoal, redução da depressão e demência, e melhorar a linguagem verbal e as aptidões motoras. Fora do ambiente hospitalar, essa terapia se mostrou benéfica para os idosos melhorando a motricidade, aliviando o estresse, melhorando as relações, aumentando da autonomia em realizar atividades, independência e sentimento de felicidade, auxiliando na melhora do bem estar físico e mental da terceira idade.

Em suma, a terapia assistida por animais tem demonstrado ser uma ferramenta eficaz no tratamento de diversas patologias, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, é importante enfatizar que são necessárias mais pesquisas para compreender plenamente o impacto e o potencial do TAA em diferentes contextos terapêuticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ARAÚJO, B. C. *et al.* **Efeitos da terapia assistida por animais na melhoria das habilidades sociais de crianças autistas.** Research, society and development, P. E5612139267, v. 12, n. 1, 1 jan. 2023.

ARAÚJO, T. B., *et al.* Efeito da equoterapia no equilíbrio de idosos: uma revisão sistemática com metanálise. **Revista brasileira de ciência e movimento**, v. 26, n. 3, p. 178, 15 nov. 2018.

ANG, C.S.; MACDOUGALL, F. A. An evaluation of animal-assisted therapy for autism spectrum disorders: therapist and parent perspectives. **Psychological studies**, v. 67, n. 1, 10 mar. 2022.

BATTIROLA, C. M. *et al.* **Terapia assistida por animais (taa) em crianças autistas**, 2022.

COSTA, M. P.; GATO, F.; RODRIGUES, M. N. Utilização de terapia assistida por animais como ferramenta no tratamento de doenças em humanos: revisão. **Pubvet**, [s.l.], v. 12, n. 1, p. 1-7, jan. 2018. Editora mv valero.

CUNHA, J. F.; ZANONI, E. **Ensaio de uma cosmovisão teleológica para elaboração de uma legislação específica da taa (terapia assistida por animais).** Rjlb, 3(6), 1287-319. 2017

FIGUEIREDO, M. DE O.; MAGALHÃES, L.; ALLEGRETTI, A. L. **Canine-assisted occupational therapy: case study with a child on the autism**

spectrum. Arquivos de ciências da saúde da unipar, v. 27, n. 7, p. 3547–3564, 20 jul. 2023.

FRIEDMANN, E. ; KRAUSE-PARELLO, C.A. Companion animals and human health: benefits, challenges, and the road ahead for human–animal interaction. **Revue scientifique et technique-office international des epizooties**, 2018, 37 (1), 71-82.

LIMA, A. Da S.; SOUZA, M. B. Os benefícios apresentados na utilização da terapia assistida por animais: revisão de literatura. **Revista saúde e desenvolvimento**, vol.12, n.10, 2018.

MACHADO, P. *et al.* Terapia assistida por cães na área da saúde: uma revisão de literatura. **Revista médica de minas gerais**, v. 30, 2020.

MANDRÁ, P. P. *et al.* Terapia assistida por animais: revisão sistemática da literatura. **Codas**, v. 31, n. 3, 2019.

MEDEIROS, A. J. S.; CARVALHO, S. D. **Terapia assistida por animais a crianças hospitalizadas: revisão bibliográfica**. Unicamp – universidade estadual de campinas, 2014.

MENDONÇA, M. E. F. DE, et al. A terapia assistida por cães no desenvolvimento socioafetivo de crianças com deficiência intelectual. **Ciências biológicas e da saúde**, 2014. Unit – alagoas, 2(2), 11–3.

MUELLER M.K.; GEE, N.R.; BURES, R. M. **Human-animal interaction as a social determinant of health: descriptive findings from the health and retirement study**. *Bmc public health*, 2018.

NAMMALWAR, R.B.; RANGEETH, P. A bite out of anxiety: evaluation of animal-assisted activity on anxiety in children attending a pediatric dental outpatient unit. **Journal of the indian society of pedodontics and preventive dentistry**. 36:181-184, 2018.

NASCIMENTO, B. *et al.* **Os benefícios da utilização de terapias e atividades assistidas por animais em hospitais: uma revisão sistemática**, 2020.

NICOLETTI, M.A.; MANUEL, P.R. **T erapia assistida por animais (taa) ou atividade assistida por animais (aaa): incorporação nas práticas integrativas e complementares no SUS**, 2019.

OLIVEIRA, G. R. DE; CUNHA, M. C. Efeitos da atividade assistida por animais nas condutas comunicativas de idosos: abordagem fonoaudiológica. **Distúrbios da comunicação**, v. 29, n. 4, p. 644, 27 dez. 2017.

PAGE, M. J. *et al.* PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. **BMJ**, 372. 2021.

PALOSKI, L. H.; SCHUTZ, K. L. GONZATTI, V.; SANTOS, E. L. M.; ARGIMON, I. I. L.; IRIGARAY, T. Q. **Efeitos da terapia assistida por animais na qualidade de vida de idosos: uma revisão sistemática**. *Contextos clínicos*, v. 11, n. 2, p. 174-183. Mai/ago, 2018.

PEREIRA, A. S., *et al.* **Metodologia da pesquisa científica**. Santa maria. Ed. Uab/nte/ufsm, 2018.

PRADO, C. M. C. S.; PINHEIRO, S. L. Fisioterapia com brinquedos e terapia assistida por cães em lactentes: estudo observacional. **Fisioterapia e pesquisa**, v. 29, n. 2, p. 189–195, ago. 2022.

SANTO, C. T. DO E. *et al.* **Percepção de médicos veterinários sobre a presença de cães em hospitais: cuidados, riscos e benefícios**. *Brazilian journal of health review*, v. 6, n. 3, p. 10582–10598, 24 maio 2023.

SANTOS, R. F. *et al.* **Terapia assistida por animais (taa) em crianças com transtorno do espectro autista atendidas pelo centro de atenção psicossocial**, 2020.

SISSONS, J. H. *et al.* Calm with horses? A systematic review of animal-assisted interventions for improving social functioning in children with autism. **Autism**, v. 26, n. 6, 11 abr. 2022.

SILVA, A. T. C. *et al.* **Contribuições da terapia assistida por animais as crianças com transtorno do espectro autista: perspectivas de pais e profissionais.** *Research, society and development*, v. 11, n. 5, p. E56011528711, 15 abr. 2022.

SILVA, J. K. DE S.; SIQUEIRA, M. C.; GONCALVES, W. Da S. **Benefícios da terapia assistida por animais: uma revisão bibliográfica**, 2021.

ULIANA, R. S.; CUNHA, M. C. Intervenções assistidas por animais na expressão psíquica de deficientes intelectuais adultos (iaa e deficiência intelectual). **Distúrbios da comunicação**, v. 32, n. 1, p. 114–123, 16 abr. 2020.

WEBER, F. C. S. *et al.* Benefícios das intervenções assistidas por animais para estudantes com alteração de linguagem verbal. **Distúrbios da comunicação**, v. 33, n. 3, p. 404–415, 28 set. 2021.

XIAO, N. *et al.* Effects of equine-assisted activities and therapies for individuals with autism spectrum disorder: systematic review and meta-analysis. **International journal of environmental research and public health**, v. 20, n. 3, p. 2630, 1 fev. 2023.

Rayane Cristina Cardoso da Silva – Discente do curso de Medicina do
Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.¹

Karyna Maria de Mello Locatelli – Docente do Centro Universitário de
Patos de Minas -UNIPAM.²

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio – Docente do Centro Universitário
de Patos de Minas -UNIPAM.³

Juliana Lilis da Silva – Docente do Centro Universitário de Patos de Minas -
UNIPAM.⁴

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil